

ПОРМАН Елена Евгеньевна

*Комитет по устойчивому развитию туризма, Деловой совет СНГ (Москва, РФ)
кандидат медицинских наук; руководитель секции «Винные дороги СНГ»;
e-mail: elena.porman@gmail.com*

КОНСТАНТИНИДИ Христофор Александрович

*Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы;
Финансовый университет при Правительстве РФ (Москва, РФ)
доктор экономических наук; e-mail: hs-industry@rudn.ru*

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ И ОЦЕНКЕ ОБЪЕКТОВ ВИННОГО ТУРИЗМА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Целью статьи является анализ текущего состояния научно-методического обеспечения устойчивого развития российского винного туризма, объектов винного туризма и подходов к оценке их устойчивости для создания базы данных объектов, выявления их туристических возможностей и дальнейшего включения в маршруты винного туризма и программы развития туристической индустрии. Проведено исследование научных публикаций по определению научных подходов к устойчивому развитию винного туризма и оценке объектов винного туризма, проанализированы тренды развития винного туризма, рассмотрены конкретные примеры развития винного туризма на объектах и разработана авторская методика оценки объектов винного туризма в Российской Федерации. Результаты исследования показали, что большинство работ по тематике винного туризма связаны с определением концептуальных понятий, потребностей и мотивов путешествий, экономики, географии винного туризма, оценкой синергетического эффекта от развития винного туризма. В последние годы внимание отечественных и зарубежных исследований направлено на рассмотрение винного туризма в контексте устойчивого развития территорий: устойчивого социально-экономического развития (привлечение местных жителей, результатов их хозяйственной деятельности, рационального использования ресурсов); устойчивого природного развития (сохранение природных ландшафтов, биоразнообразия, соблюдения экологических норм и антропогенных нагрузок, мониторинга состояния природной среды), устойчивого социокультурного развития (сохранение культуры вина и виноделия, традиций потребления, исторического наследия территории). Устойчивый туризм подразумевает ответственность как со стороны производителей вина, так и со стороны потребителей, что находит отражение в соблюдении принципов осознанного потребления. Однако до сих пор остаются без должного научного осмысления вопросы оценки объектов винного туризма с целью изучения ресурсов винного туризма и формирования базы данных объектов для дальнейшего проектирования маршрутов и территорий винного туризма. Авторами предложена методика оценки винодельческих хозяйств как объектов винного туризма. На основе выявленных трендов развития винного туризма, опыта виноделен как объектов винного туризма были разработаны 5 оценочных блоков, включающие 40 показателей оценки. Методика проходит апробацию на ведущих винодельческих предприятиях Российской Федерации. Предложенная методика оценки объектов винного туризма

закладывает основу для развития проектов «Винные дороги Боспорского царства», «Винные дороги России», «Винные дороги СНГ» и разработки стандартов качества услуг винного туризма.

Ключевые слова: винный туризм, объекты винного туризма, устойчивое развитие, стандартизация услуг винного туризма, методика оценки объектов винного туризма, оценочные блоки и показатели, проект «Винные дороги России»

Для цитирования: Порман Е.Е., Константириди Х.А. Научно-методические подходы к устойчивому развитию и оценке объектов винного туризма в Российской Федерации // Современные проблемы сервиса и туризма. 2024. Т.18. №2. С. 38–54. DOI: 10.5281/zenodo.14743316.

Дата поступления в редакцию: 6 апреля 2024 г.

Дата утверждения в печать: 10 мая 2024 г.

UDC 338.48

EDN: BZNHAZ

DOI: 10.5281/zenodo.14743316

Elena E. PORMAN

*Committee for the Sustainable Development of Tourism, CIS Business Council (Moscow, Russia)
PhD in Medical Sciences, Head of the section “Wine Roads of the CIS”;
e-mail: elena.porman@gmail.com*

Christophor A. KONSTANTINIDI

*Patrice Lumumba Peoples' Friendship University of Russia (RUDN University);
Financial University under the Government of the Russian Federation (Moscow, Russia)
PhD (Dr.Sc.) in Economics; e-mail: hs-industry@rudn.ru*

SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL APPROACHES TO SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND ASSESSING THE WINE TOURISM OBJECTS IN THE RUSSIAN FEDERATION

Abstract. *The purpose of the article is to analyze the current state of scientific and methodological support for sustainable development of Russian wine tourism. The work is focused on approaches to assessment the wine tourism objects to create a database, identify their tourism potential and further include them in wine tourism routes, tourism and recreational programs. The authors analyze scientific publications to determine scientific approaches to sustainable development of wine tourism and assessment of wine tourism objects, consider specific examples and trends in wine tourism development. As a result the author's methodology for assessing wine tourism objects in the Russian Federation was developed. The results of the study show that most of the works dedicated wine tourism are related to the definition of concepts, needs and motives for travel, economics, geography of wine tourism, assessment of the synergistic effect of wine tourism development. In recent years, the attention of domestic and foreign studies has been*

directed to considering wine tourism in the context of sustainable development of territories: sustainable socio-economic development (attracting local residents, the results of their economic activity, rational use of resources); sustainable natural development (preservation of natural landscapes, biodiversity, compliance with environmental standards and anthropogenic loads, monitoring the state of the natural environment), sustainable socio-cultural development (preservation of the culture of wine and winemaking, consumption traditions, history of the territory). Sustainable tourism implies responsibility on the part of both wine producers and consumers, which is reflected in compliance with the principles of reasonable consumption. However, the issues of assessing wine tourism objects to form their database for further design of wine tourism routes and wine tourism terroirs remain without due scientific understanding. The authors proposed a methodology for assessing wineries as wine tourism objects. Based on the identified trends in the development of wine tourism, the experience of wineries as wine tourism objects, 5 assessment blocks were developed, including 40 assessment indicators. The methodology is being tested at the leading winemaking enterprises of the Russian Federation. The proposed methodology for assessing wine tourism objects is the basis for the effective implementation of the Wine Routes of Russia project, the development of quality standards for wine tourism services.

Keywords: wine tourism, wine tourism objects, sustainable development, standardization of wine tourism services, methods for assessing wine tourism objects, assessment blocks and indicators, the project "Wine Routes of Russia"

Citation: Porman, E. E., & Konstantinidi, Ch. A. (2024). Scientific and methodological approaches to sustainable development and assessing the wine tourism objects in the Russian Federation. *Sovremennye problemy servisa i turizma [Service and Tourism: Current Challenges]*, 18(2), 38–54. doi: 10.5281/zenodo.14743316. (In Russ.).

Article History

Received 6 April 2024

Accepted 10 May 2024

Disclosure statement

No potential conflict of interest was reported by the author(s).

© 2024 the Author(s)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0). To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Введение и постановка проблемы

Винный туризм – относительно новое направление туризма в Российской Федерации, которое сейчас динамично развивается синхронно с активным ростом винодельческой отрасли. В 2023 г. общая площадь виноградных насаждений в России составила 105,3 тыс. га, урожай винограда – 882 тыс. тонн, согласно данным Росстата¹. С 2022 г. реализуется разработанный Минсельхозом России федеральный проект «Стимулирование развития виноградарства и виноделия». Главная цель проекта – увеличение площади виноградников в плодоносящем возрасте на 35% к 2030 г. В 2024 г. на реализацию проекта планируется выделить 4 млрд руб., а общий объем средств федерального бюджета составит 25,4 млрд руб.²

С каждым годом появляются новые перспективные винные хозяйства, растут посадки виноградников, увеличиваются масштабы инвестиций и государственной поддержки отрасли. Устойчиво растёт качество вин и развивается туристическая инфраструктура винных хозяйств. Винный туризм является не только инструментом маркетинга в продвижении винных брендов, но и эффективным каналом продаж товаров и услуг. На сегодняшний день более 50 винодельческих предприятий уделяет серьёзное внимание вопросам привлечения турпотока и оказания туристических услуг, от проведения экскурсий и дегустаций до организации больших фестивалей и корпоративных мероприятий. Некоторые винные предприятия организуют сопутствующие производства, инфраструктуру и сервисы для туристов – фермерские хозяйства, рестораны, гостевые дома, музеи, эногастрономические классы, фотосессии, услуги для здоровья, активный отдых на природе.

Меры государственной поддержки в продвижении российских вин (националь-

ные программы «Винный гид России», «Дни российских вин»), проведение региональных винных фестивалей в местах производства и в крупных городах потребления многократно увеличивают интерес потребителей к отечественным винам и винодельням. У многих возникает желание лично посетить место производства, увидеть погреба и виноградники, познакомиться с виноделами.

По оценкам Российского союза туристической индустрии (РСТ), ежегодно число путешественников, интересующихся винным туризмом, растёт на 25%³. Рост винного рынка, культуры виноделия и культуры потребления в сочетании с развитием сервиса и информированностью потребителей стимулирует развитие винного туризма в России.

Виноградарство и виноделие на территории современной России уходит корнями вглубь веков, в период античного Херсонеса и Боспорского царства, основанного в 480 г. до н.э. в результате объединения греческих колоний на Керченском и Таманском полуостровах. Непосредственно энотуристическая деятельность стала активно развиваться во второй половине XX века. Винный туризм стал тематическим видом туризма, связанным «с ознакомлением с производством, историей, технологией и культурой потребления вина или других алкогольных напитков, дегустацией и приобретением алкогольных напитков непосредственно у производителя в конкретном регионе и участием в соответствующих тематических мероприятиях (фестивалях, праздниках)» [6].

Одно из самых ранних упоминаний о винном туризме относится к 1935 г., когда Йозеф Буркель объединил виноделов в деревнях региона Рейнланд-Пфальц с помощью винного маршрута, который сегодня мы знаем как «Винная дорога Германии»⁴.

¹ <https://rg.ru/2024/04/17/rossiia-obladaet-ogromnymi-perspektivami-rosta-vinnogo-rynka.html>

² <https://www.rbc.ru/wine/news/669508999a79471927436990>

³ https://shoppers.media/news/16767_spros-na-vinnye-tury-v-rossii-ezegodno-rastet-na-cetvert

⁴ <https://www.dw.com/ru/germanskij-vinnyj-put-hmelnoj-marsrut-po-nemeckoj-toskane/a-43237725>

К числу исторических и популярных дорог Франции относится винная дорога Эльзаса (1953 г.), включающая в себя 180 км и 1000 виноделен⁵. В Италии первый винный маршрут появился в 1963 г. в регионе Фриули, сегодня по территории страны проходят 173 винные дороги⁶.

Первая Глобальная конференция по винному туризму прошла в 1998 г. в Австралии. В 2016 г. Всемирная туристская организация провела 1-ую Глобальную конференцию ЮНВТО по винному туризму в Грузии, по результатам которой была опубликована Декларация винного туризма (Georgia Declaration on Wine Tourism). Декларация заложила основу институциональной среды винного туризма, признав винный туризм частью культурного туризма и «ключевым элементом как для новых, так и для зрелых туристических направлений, в которых туристы могут познакомиться с культурой и образом жизни населения, одновременно способствуя развитию устойчивого туризма»⁷.

Культура винограда, традиции виноделия и винодельческие пейзажи всегда были частью европейского культурно-исторического ландшафта. Одна из программ Культурных дорог Совета Европы – проекта, основанного в 1987 г. для культурного сотрудничества в контексте европейского наследия, – называется Iter Vitis («Путь виноградной лозы»). Винодельческие страны – участники проекта формируют туристические маршруты по винным регионам, подчёркивая значение вина как продукта местной культуры и агрокультуры, который отражает качество и самобытность территории⁸.

Таким образом, винный туризм стал

рассматриваться в контексте развития культурно-познавательного, агропромышленного, гастрономического туризма и туризма в сельской местности, где произрастает виноград и размещены винодельни – основные объекты винного туризма. К необходимым условиям создания продуктов винного туризма можно отнести ресурсы предприятия, ресурсы территории (территория винного туризма), маркетинговые коммуникации и другие.

В настоящее время в центре внимания российского и международного профессионального и научного сообщества находятся различные направления исследования винного туризма: учёт потоков винных туристов; выявление предпочтений винных туристов; качество и стандартизация услуг объектов винного туризма; кадровое обеспечение эногастрономических объектов и инфраструктуры; инклюзивность и устойчивость винного туризма для местных сообществ и территорий⁹.

Показатели развития мирового и российского винного туризма демонстрируют постоянно растущий спрос. Мировой объём турпотока на винодельни оценивается более чем в 40 млн поездок ежегодно [19]. В 2020 г. глобальный рынок винного туризма оценивался в 9 млрд USD, к 2030 г. ожидается более чем трехкратный рост¹⁰. Популярные направления включают традиционные винодельческие регионы, такие как Франция, Италия, Испания, а также винодельческие регионы Нового Света. Постепенно развивается винный туризм в странах Восточной Европы, а также пространство Содружества независимых государств.

Для винодельческих хозяйств винный

⁵ <https://frenchtrip.ru/regions/alsace/vinnaya-doroga-elzasa/>

⁶ http://www.vinoitaliano.ru/vino_tourizm.html

⁷ Всемирная туристская организация. [unwto.org/archive/global/event/1st-unwto-global-conference-wine-tourism#:~:text=The%20World%20Tourism%20Organization%20\(UNWTO,on%207-9%20September%202016.](https://www.unwto.org/archive/global/event/1st-unwto-global-conference-wine-tourism#:~:text=The%20World%20Tourism%20Organization%20(UNWTO,on%207-9%20September%202016.)

⁸ <https://www.coe.int/ru/web/cultural-routes/the-iter-vitis-route>

⁹ <https://www.unwto.org/7-UNWTO-Global-Conference-Wine-Tourism>

¹⁰ <https://www.statista.com/topics/8997/wine-tourism-in-european-countries/#topicOverview>

туризм становится важным источником дохода, способом сохранения культурно-исторического наследия сельских регионов, повышения экономической и социальной устойчивости местных сообществ [16]. Винный туризм обеспечивает до 24% выручки виноделен¹¹, таким образом, является эффективным каналом продаж товаров и услуг.

По данным Российского союза туриндустрии (РСТ), в 2023 г. число туристов и экскурсантов на российских винодельнях составило 2 млн чел¹². Предыдущие годы свидетельствуют о постоянном росте туристского потока винных туристов на 15–17%¹³.

В России реализуется несколько крупных региональных и межрегиональных проектов в сфере винного туризма. С участием экспертов Комиссии по винному туризму РСТ был разработан Национальный туристский маршрут «Винные дороги Краснодарского края»¹⁴. В Крыму, Севастополе и Ростовской области развиваются региональные проекты винного туризма: «Винная дорога Крыма»¹⁵, «Терруар Севастополь»¹⁶, «Долина Дона»¹⁷. Важно, что на региональных винных дорогах рассказывают о традициях, истории, отличительных признаках местного виноградарства и виноделия, а также включают в маршруты другие тематические объекты, например, фермерские хозяйства и исторические музейные площадки. Такой подход позволяет показать вино как неотъемлемую часть местных традиций, культурно-исторического наследия регионов.

Кроме того, есть примеры межрегиональной интеграции в рамках винных маршрутов. Таким примером является межрегиональный туристический маршрут «Винные дороги Боспорского царства», который объединяет более 40 виноделен Краснодарского края, Крыма, Ростовской области и города Севастополь. В 2021 г. при поддержке Ростуризма впервые издан путеводитель «Винные дороги Боспорского царства», который стал важной частью межрегионального туристского проекта Русского географического общества «Золотое кольцо Боспорского царства», связывающего туристическую достопримечательность с античным наследием южных регионов России. Тематика винного туризма звучит на регулярных конференциях и международных туристских выставках «Отдых», «Интурмаркет», «МИТТ».

В 2021 г. три российских винодельческих проекта – «Имение «Сикоры», «Долина Лефкадия» и «Гай-Кодзор» – впервые вошли в топ-100 «Лучших виноградников мира» (World's Best Vineyards)¹⁸. В 2021 г. Музей истории виноделия российского агротуристического комплекса «Долина Лефкадия» (Краснодарский край) стал победителем международной премии Культурных дорог Совета Европы Iter Vitis Phoenicians Route в номинации «Самый инновационный музей вина»¹⁹.

Важный формат государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей в туризме реализует Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, которое с 2022 г. осуществляет грантовую

¹¹ <https://meiningers-international.com/wine/marketing-wine-tourism/impact-wine-tourism-germany>

¹² Россия – лето 2024: винный туризм // Турбизнес. 2024. №4-6. С.11-14. <https://tourbus.ru/archive/166.html>

¹³ <https://rbc.ru/wine/news/66aa498d9a79473454d03d57>

¹⁴ <https://kurortkuban.ru/activity/vinnye-dorogi-kk/>

¹⁵ https://mtur.rk.gov.ru/uploads/mtur/attachments//d4/1d/8c/d98f00b204e9800998ecf8427e/phpNMQzep_2.pdf

¹⁶ <https://sevastravel.ru/places/prioritetnyy-proekt-terruar-sevastopol/>

¹⁷ <https://vestnikpk.ru/articles/importozameshchenie/dmitriy-rudoy-dolina-dona-eto-obshchnost-professionalov-delayushchikh-vozmozhnyh-kachestvennyy-rost-/>

¹⁸ <https://ru.posta-magazine.me/article/the-worlds-best-vineyards-2021-winners-about/>

¹⁹ <https://rgo.ru/ru/article/muzey-istorii-vina-i-vinodeliya-uchastnika-vinnyh-dorog-bosporskogo-carstva-priznali-samyim>

поддержку сельхозпроизводителей, в том числе винодельческих хозяйств, в сфере туризма в виде гранта «Агротуризм»²⁰. В 2024 г. в рамках Всероссийской премии ресторанных винных карт Russian Wine Awards (RWA) объявлена новая номинация – «Винные дороги России»²¹, которая призвана оценить уровень гостеприимства на российских объектах винного туризма. Проект «Винные дороги России», организованный банком ПСБ, направлен на усиление взаимодействия представителей туристского и винодельческого рынков для продвижения винодельческих хозяйств как крупного, так и малого формата, оказывающих туристические услуги.

Государственная политика в области виноградарства и виноделия определяется Федеральным законом «О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации» от 27.12.2019 №468-ФЗ²². Но сами понятия «винный туризм» и «объект винного туризма» законодательно пока не закреплены. Это затрудняет процесс формирования и реализации услуг в сфере винного туризма, а также оставляет открытым вопрос об уровне качества оказываемых услуг, соблюдении ответственного подхода в развитии данного вида туризма. Разработанный в 2023 г. законопроект №365108-8, направленный на стимулирование развития винного туризма, пока не принят²³.

Таким образом, за последние годы винный туризм сформировался как самостоятельное направление туристской деятельности, имеющее социокультурный и экономический запрос, объединяющее производителей вина, потребителей, представителей туристического сектора. Винный туризм, как многогранное и межотраслевое явление, имеет ряд

проблемных аспектов в своём развитии. К числу приоритетных вопросов эффективного развития винного туризма следует отнести обеспечение качества продукции и оказываемых услуг объектами винного туризма, экономическую и маркетинговую целесообразность, соответствие предлагаемого туристического продукта территориальным признакам и критериям устойчивого развития, т.е. необходим научно-обоснованный подход к оценке инфраструктуры и деятельности объектов винного туризма.

В центре внимания данного научного исследования – разработка научно-методических подходов к оценке объектов винного туризма для инвентаризации ресурсной базы винного туризма, создания базы данных объектов и их туристических возможностей с целью включения в туристические маршруты, формирования «терруарных» кластеров и экосистем винного туризма, учитывающих принципы устойчивого развития территорий и туризма в Российской Федерации.

Методы исследования

Системный научный подход к устойчивому развитию винного туризма и разработке методики оценки объектов винного туризма включает следующие научные методы и инструменты:

1. Анализ научных публикаций – выявление научных подходов к устойчивому развитию винного туризма, определению объектов винного туризма и оценка степени их эффективного вовлечения в туристско-рекреационный процесс.
2. Анализ потребностей туристов и трендов развития винного туризма.

Потребности отдыхающих – изменчи-

²⁰ <https://mcx.gov.ru/press-service/news/minselkhoz-obyavil-priem-zayavok-na-poluchenie-granta-agroturizm-s-27-aprelya/>

²¹ Журнал «Турбизнес». URL: <https://tourbus.ru/news/22190.html>

²² Федеральный закон от 27.12.2019 г. №468-ФЗ О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации // Официальный сайт Президента Российской Федерации. URL: <http://kremlin.ru/acts/bank/45067> (Дата обращения: 28.03.2024).

²³ <https://sozd.duma.gov.ru/bill/365108-8>

вая категория. Они находятся в непосредственной зависимости от уровня развития общества, дохода населения, социальной структуры туристического потока, уровня развития материально-технической базы винного туризма и т.д. Потребности туристов и тренды позволяют выделить ключевые показатели, определяющие привлекательность и комфортность объектов винного туризма.

3. Кейс-стади – изучение конкретных примеров развития винного туризма на объектах разного масштаба (малые хозяйства и крупные многопрофильные объекты) и оценки объектов винного туризма с возможностью применения данного опыта в российской практике.
4. Оценочный метод – метод оценки объектов винного туризма с разработкой параметров оценки, оценочных шкал и применением балльной оценки.

Процедура оценивания состоит из таких обязательных этапов, как [5, 7]:

- выделение объекта оценки – объектов винного туризма, винодельческих предприятий разного масштаба, рассматриваемых с позиции объекта туристского показа, предоставляющего комплекс туристических услуг;
- выделение субъекта оценки, с позиции которого ведётся оценивание, – федеральных и региональных органов управления туризмом, профессиональных сообществ и экспертов, туристских компаний – организаторов маршрутов винного туризма, сотрудников винодельческих хозяйств в рамках самообследования;
- анализ мотивов и потребностей в сфере винного туризма;
- формулирование критериев оценки – индикаторов развития винного туризма;
- разработка количественных и качественных показателей оценки;
- разработка оценочных шкал;
- получение частных и интегральных оценок развития объектов винного

туризма в регионах РФ. Частные оценки проводятся на основе частных потенциалов развития объектов винного туризма. Они позволяют выявить статус и потенциал объектов в части их социально-экономической деятельности, включенности в туристско-рекреационное использование, продвижение продуктов и услуг виноделен. Интегральная оценка является индикатором готовности объекта включиться в имеющиеся и разрабатываемые туристские маршруты, и даёт основание исполнительным органам власти выступать определённым гарантом качества услуг объекта для его включения в реестр объектов винного туризма.

Обзор литературы по тематике исследования

Винный туризм в большинстве зарубежных научных публикаций рассматривается как «посещение виноградников, виноделен, винных фестивалей и винных выставок, для которых дегустация виноградного вина и/или знакомство с винодельческим регионом являются основными мотивирующими факторами для посетителей» [15]. Это определение легло в основу многочисленных исследований винного туризма и мотивов посещений винных событий, фестивалей [9, 15]. Но до сих пор наблюдается недостаток концептуальных методологических работ. Большинство публикаций носит прикладной характер [1, 17]. В них проводятся обобщения практического опыта для концептуализации винного туризма, его современных направлений развития и связей с другими сферами туристской деятельности, а также выделения особой категории винных туристов и их учёта. Тематику исследований винного туризма можно разделить на 5 укрупнённых групп.

Первая группа – концептуальные исследования, сосредоточенные на определении понятия винного туризма и его связи с другими сферами жизни и туристской деятельности. Основные дискуссионные вопросы касаются социокультурного генезиса винного туризма и его взаимодействия с

другими видами туризма – сельского, промышленного, гастрономического, событийного. Винный туризм – больше, чем дегустация и покупка вина. Это кульминация нескольких уникальных впечатлений, целостный опыт, включающий в себя поиск аутентичности, культурный и исторический контекст винодельческого региона, эстетическую оценку природной среды, винодельню и её погреба, методы производства и др. [1, 15].

Вторая группа – исследования мотиваций винных туристов и обоснование их выделения в самостоятельную целевую аудиторию [10]. При этом отдельно рассматриваются условно «целевые винные» туристы и «любители». При рассмотрении потенциальных участников винных туров авторы касаются вопросов продвижения объектов, услуг, маршрутов винного туризма с использованием современных информационно-коммуникационных технологий (цифровизация винного туризма) [3, 7].

Третья группа – географические подходы к исследованию винного туризма, подразумевающие описание винных маршрутов (дорог), винных регионов, а также рассмотрение особенностей терруаров и их роли в формировании социокультурного ландшафта [1, 2, 12]. Развлекательные поездки с целью посещения виноделен сформировали популярные туристские продукты Франции, Италии, Германии, Испании, Калифорнии и других регионов [12]. Со второй половины XX в. владельцы виноделен осознали преимущества открытия своих производств для посетителей и начали активно сотрудничать с гостиничными предприятиями, ресторанами, туристскими компаниями [11]. Впечатления от маршрутов винного туризма дополняются красотой пейзажей региона, по которому они проходят, культурно-историческими особенностями и традициями [2].

Четвертая группа исследований – рассмотрение винного туризма как направ-

ления предпринимательской деятельности. Винодельни за счёт оказания туристских услуг расширяют свой ассортимент, формируют дополнительные каналы получения прибыли, бизнес развивает взаимодействие с местными поставщиками товаров и услуг [14]. Прямые продажи вина, региональных продуктов являются важным источником дохода для виноделен [11]. Значительное количество отечественных и зарубежных публикаций посвящено особым территориально-экономическим образованиям – кластерам винного туризма и их роли в социально-экономическом развитии территории [5, 11].

Отдельное направление исследований – рассмотрение винного туризма в контексте устойчивого развития территорий [8] и стратегического планирования [9]. Устойчивое развитие винного туризма рассматривается с позиции вовлечения в процесс местных сообществ, разумного потребления ресурсов, минимизации воздействия на окружающую среду, «зелёной» экономики и органического виноделия, ответственного потребления и т.д. [17], а также стратегирования устойчивого социально-экономического развития территорий и предприятий винодельческого сектора [8].

Нужно отметить, что вопросы оценки объектов винного туризма рассматриваются в контексте потребительских предпочтений и носят единичный характер [2].

Полученные результаты и их обсуждение

В последние годы индустрия винного туризма претерпела значительные изменения, которые начались до пандемии и продолжаются в постпандемическую эпоху. Исследования последних лет демонстрируют следующие тренды²⁴:

1. Развитие регионального винного туризма

COVID-19 оказал влияние на географию и структуру туристских поездок. Люди стали больше внимание уделять своему

²⁴ Szolnoki, S. (2024). Trends in Wine Tourism. URL: https://researchgate.net/publication/383156758_Trends_in_Wine_Tourism

региону, путешествовать по нему, посещать объекты винного туризма. Местные жители – важные гости виноделен. И большинство виноделен ощутило необходимость разработки предложений для привлечения региональных посетителей.

2. Логистика и доступность объектов винного туризма

На посещаемость виноделен значительное влияние оказывает логистика. Большинство винных туристов (например, около 80% гостей виноделен в Германии) приезжают на винодельни на личном автотранспорте, но многие готовы отказаться от использования личного автомобиля и пересесть на общественный транспорт при наличии соответствующей логистики.

3. Терруарность винного туризма²⁵

В 2002 г. впервые было введено понятие «туристический терруар» [16] для обозначения сочетания физических, культурных и природных элементов, которые придают каждому региону особую привлекательность. Тем самым было указано на параллель между туристической территорией и винной индустрией, где терруар является набором признаков, определяющих качество вина. Так же и в туризме набор определённых территориальных признаков, в первую очередь, культурно-исторический ландшафт, местные традиции, природные ресурсы определяют качественный потенциал данной территории для развития туризма. Таким образом, винный туризм основывается на терруарности и в отношении качества вина, и в отношении качества территории для развития туризма.

4. Расширение целевой аудитории и ассортимента услуг объектов винного туризма

4.1. Один из способов развития винного туризма – расширение перечня туристических услуг, которые оказывает винодельческое хозяйство. В программу посещения объекта винного туризма входит не только дегустация, но и осмотр винодельни, погребов, личные встречи с

виноделами, реализация локальных продуктов, экскурсии по виноградникам и окрестностям и т.д. Это способствует расширению целевой аудитории. Помимо продвинутых знатоков вина, важно привлекать и «любителей», предлагая им разнообразные формы проведения досуга и дополнительные продукты. Современные запросы на здоровый образ жизни мотивируют винные хозяйства внедрять популярные активности в программы посещения: прокат велосипедов, марафоны, пешие маршруты, занятия йогой на виноградниках и т.д. Для семей с детьми ряд виноделен предлагают детские программы, чтобы занять детей во время их пребывания на объекте вместе с родителями.

4.2. Важное направление в развитии винного туризма – сочетание винной и гастрономической культуры. При этом особое значение для продвижения туристического бренда территории имеет сочетание вина с продуктами местных производителей, блюдами местной кухни. Уделяя внимание этому признаку «терруарности туризма», многие винодельни сопровождают дегустации вин подачей фермерских сыров, даров моря и других местных продуктов, что создаёт у туриста цельный образ эногастрономической идентичности места. Ряд объектов винного туризма располагают собственными ресторанами авторской кухни, которые сами по себе уже являются точками притяжения и значительно увеличивают привлекательность и длительность маршрутов винного туризма. При этом аудитория расширяется за счёт искушённой публики с большим зарубежным эногастрономическим опытом, и первые отклики таких гостей («как в Италии, только лучше, потому что в России» и т.д.) свидетельствуют об успешном импорто-замещении экономики впечатлений на винных дорогах России.

4.3. Все большее количество туристов, особенно после пандемии и в условиях логистических ограничений на юге России,

²⁵ <https://alcoexpert.ru/itnews/48331-vinnyj-turizm-nishevyj-produkt-ili-strategicheskij-aktiv.html>

предпочитают путешествовать на личных автомобилях, используют автодома, кемпинги для остановки у винодельческих объектов. В качестве обязательного элемента инфраструктуры объекта винного туризма стало наличие оборудованной парковочной площадки.

4.4. Объекты винного туризма могут предлагать не только дегустационные программы и иные развлекательные услуги, но и размещение туристов, тем самым в полной мере обеспечивая туризм «с ночёвкой». В Италии 20% виноделен предлагают услуги отелей, во Франции – 23%, в Австрии – 34% виноделен имеют собственные средства размещения²⁶. Согласно аналитическим данным компании NF Group, доля отелей в составе виноделен в России составляет 9%, что существенно меньше зарубежных показателей, но свидетельствует о значительном потенциале для роста²⁷. Это во многом обусловлено законодательными ограничениями размещения полноценных гостиниц или иных коллективных средств размещения на землях сельскохозяйственного назначения.

5. Урбанизация винного туризма

В большинстве случаев посетители виноделен – истинные любители вина, готовые выехать за пределы городской черты, в сельскую местность, с целью посещения конкретного объекта винного туризма. Но есть значительная категория людей, которые любят вино, но в силу обстоятельств, занятости, временных и иных ограничений не готовы покинуть город для посещения виноделен. В этом случае винный туризм может развиваться вдали от места производства вина. Так, Дом баденских вин (Haus der badischen Weine) во Фрайбурге, помимо продажи вина, предоставляет информацию о винодельческом регионе, осуществляет управление 33 винодельнями, проводит дегустации, привнося опыт винного туризма в город. Опыт создания городских виноделен и винных центров в

России (Севастополь, Москва) однозначно свидетельствует о перспективах развития городского винного туризма как в классических винных регионах, так и в городах высокой концентрации винной культуры и спроса на российское вино.

6. Цифровизация винного туризма

6.1. Сбор информации о посетителях виноделен, их мотивах, предпочтениях – обязательное условие формирования устойчивого потока туристов. Использование CRM системы в винном туризме – необходимость для управления взаимодействием с клиентом в XXI веке. Также важное значение имеет сотрудничество с национальными туристическими агрегаторами и туристическими платформами.

6.2. Во время пандемии, с 2020 г., винный туризм стал активно сочетаться с виртуальным туризмом. Современные VR и AR-технологии, виртуальные туры по винодельням, возможность узнать, не выходя из дома, о винах определённого терруара и пообщаться с виноделом во время онлайн-дегустации – все эти цифровые форматы стали весьма популярны. Регулярно обновляемая веб-страница и соцсети виноделен – стандартная функция продвижения в интернет-пространстве.

7. Участники винных туров становятся моложе [20]

В прошлом винные туры ассоциировались со зрелыми поколениями, экспертами и ценителями. В настоящее время наблюдается всплеск популярности винных путешествий среди молодых людей. Исследования туристов в ключевых винных регионах (Франция, Италия) демонстрируют включенность в винный туризм лиц до 35 лет, которые составляют около 1/3 потока гостей. При посещении объектов винного туризма молодёжь ориентируется на информацию об использовании органических технологий производства вина, мероприятия по защите окружающей среды и сохранению ресурсов, а также на интересные

²⁶ <https://concealedwines.com/sustainable-wine-tourism-survey/>

²⁷ <https://bfm.ru/news/551918>

событийные мероприятия культурного, гастрономического или спортивного формата. В контексте снижения среднего возраста участников винных туров повышается важность просветительской работы в сфере культуры и ответственного потребления вина.

8. Устойчивое развитие винного туризма [17]

Виноделы всего мира осознают необходимость разработки стратегий устойчивого развития винного туризма. Однако массовому переходу на принципы устойчивости препятствует отсутствие чётких моделей и конкретных мер. Практики устойчивого развития туризма и возможности их применения в винном туризме приобретают все большую значимость. Например, органические методы в виноделии, забота об экологии и биоразнообразии, сохранение культурного наследия сегодня становятся не только производственным подходом, но и маркетинговым инструментом в продвижении продукта, и в том числе турпродукта.

Глобальные конференции Всемирной туристской организации (ЮНВТО) 2016–2023 гг. акцентировали внимание на винном туризме как пути устойчивого развития сельских территорий, расширения прав и возможностей местных сообществ, сохранении культурных ландшафтов, устойчивых формах использования ресурсов территории.

В Стратегии устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации, принятой распоряжением Правительства России в 2015 г., отмечается, что сельский туризм является одним из основных несельскохозяйственных видов деятельности, способствующих диверсификации сельской экономики и обеспечивающих круглогодичную занятость сельского населения²⁸.

В рамках развития национальных подходов к устойчивому туризму в 2022 г. Московским государственным университетом им. М.В. Ломоносова совместно с Национальным рейтинговым агентством при поддержке Экспертного совета Комитета Государственной Думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры были разработаны методические рекомендации внедрения механизмов устойчивого развития в туризме и гостеприимстве²⁹. Важным принципом разработки методических рекомендаций был одновременный учёт международного опыта с российскими особенностями индустрии туризма и гостеприимства.

В проекте «Винные дороги России» один из блоков оценки объекта винного туризма также посвящён устойчивому развитию, где демонстрируется приверженность компании принципам региональной идентичности, экологической и социально-культурной ответственности.

Рассмотренные выше тренды в развитии винного туризма, мотивации и потребительские предпочтения были положены в основу разработки методических подходов к оценке объектов винного туризма (винодельческих хозяйств, оказывающих туристические услуги) и определения перечня оценочных блоков и показателей оценки.

Цели и задачи методики:

- 1) определение уровня развития инфраструктуры, спектра и качества услуг винного туризма в регионах;
- 2) систематизация и создание базы данных объектов винного туризма – проект «Винные дороги России»;
- 3) повышение качества туристических услуг винодельческих хозяйств, разработка объективных критериев для рекомендаций по включению виноделен в туристские маршруты и

²⁸ <http://government.ru/docs/16757/>

²⁹ Экономический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова.

<https://www.econ.msu.ru/sys/raw.php?o=104038&p=attachment>

программы;

- 4) популяризация винного туризма в среде турбизнеса и самостоятельных путешественников.

В качестве основных оценочных блоков – факторов, определяющих туристическую привлекательность объектов винного туризма, можно выделить:

- наличие общей и специализированной туристической инфраструктуры на объекте;
- ассортимент услуг объекта;
- организация продаж товаров и услуг объекта;
- использование подходов устойчивого развития;
- информационная открытость, продвижение объекта для целей туризма.

В указанные 5 основных оценочных блоков входят следующие показатели:

1. *Инфраструктура:*

1.1. *Логистическая инфраструктура:* оборудованная парковка, освещение, туалеты, горячая/холодная вода;

1.2. *Производственная инфраструктура виноделия:* винодельни, виноградники, погреба и др.;

1.3. *Объекты питания, торговли и досуга:* дегустационные залы/веранды, рестораны, кафе, магазины, музеи, галереи и др.;

1.4. *Средства размещения:* гостиница, гостевой дом, кемпинг.

2. *Услуги для гостей:* экскурсии, дегустации, мастер-классы, корпоративы, собственные мероприятия, фестивали, организация мероприятий «под заказ», возможность посещения с детьми, возможность посещения с домашними питомцами, приём иностранцев, приём лиц с ограниченными физическими возможностями, аренда оборудования для отдыха, мобильная связь, wi-fi.

3. *Организация продаж товаров и услуг:* продажа вина, продажа сопутствующей продукции, упаковка

продукции, доставка продукции, бронирование услуг по телефону или онлайн, работа с туроператорами и гидами; персонал с квалификацией в туризме; подробная информация о туруслугах на сайте.

4. *Устойчивое развитие:* органические виноградники/виноделие, использование местных традиций в формировании турпродукта, биоразнообразие/охрана окружающей среды, энергоэффективность, работа с местными поставщиками, сохранение исторического и культурного наследия, социальные проекты.

5. *Информационная открытость, продвижение:* наличие фотографий по пунктам анкеты, наличие видеовизитки о туризме на объекте, сайт с актуальной информацией, регулярное ведение соцсетей.

Выделенные 40 показателей имеют качественные и количественные характеристики. Для дальнейшей работы и рейтингования объектов винного туризма была предложена балльная шкала оценки. Для большинства показателей значение баллов варьирует от 0 до 1 (соответствует качественной оценке «да» или «нет»).

В отдельных случаях использовалась 2-х, 3-х или 4-балльная шкала оценки. В качестве примера рассмотрим показатель «предприятия питания». Количество баллов при оценке кафе и/или ресторана может варьировать от 0 баллов – отсутствие предприятий питания, до 4 баллов – меню составлено на основе региональных продуктов. Промежуточное значение, 2 балла, показатель может иметь в случае, если меню составлено без акцента на аутентичность местной кухни.

Итоговая оценка объекта винного туризма получается путём сложения частных оценок по 5 группам показателей. Максимальное значение – 50 баллов.

Необходимо также отметить, что при анализе объектов винного туризма учитывалось месторасположение объекта, его удалённость от города и сезонность

работы. Указанные параметры не учитываются в суммарной оценке, но определяют логистику, структуру, географию туристских потоков.

Представленная методика оценки объектов винного туризма проходит апробацию на винодельческих предприятиях Российской Федерации. В настоящее время проводится сбор информации для оценки объектов винного туризма 9 винодельческих регионов – субъектов РФ: Краснодарский край, Республика Крым, город Севастополь, Ростовская область, Ставропольский край, Республика Дагестан, Волгоградская область, Самарская область, Республика Северная Осетия – Алания. Нововведением в географии винного туризма России стало включение в проект неклассического винодельческого региона – Омской области. Данный регион представлен на карте «Винных дорог России» местной малой винодельней, которая производит вино в Омской области из винограда со своих виноградников, расположенных в Астраханской области. Таким образом, проект «Винные дороги России» показывает потенциал расширения географии винного туризма вслед за развитием виноградарства и виноделия в РФ.

Авторская методика оценки виноделен как объектов винного туризма – путь к созданию системы данных в сфере винного туризма для регионов и для турбизнеса, развитию проекта «Винные дороги России», разработке стандартов качества услуг винного туризма. На основе результатов апробации данной методики планируется разработка методических рекомендаций по устойчивому развитию эногастрономического туризма и применение данной методики в развитии проекта «Винные дороги СНГ».

Выводы

В результате проведённого исследования были сделаны выводы и получены следующие результаты.

1. Винный туризм – активно развивающееся направление совместной деятельности туристского сектора и винодель-

ческой индустрии. Синергетический эффект данного взаимодействия прослеживается в создании социально-экономической устойчивости винодельческих предприятий за счёт оказания туристско-рекреационных услуг, расширения спектра дополнительных услуг, активизации взаимодействия с представителями смежных сфер хозяйственной деятельности (предприятий питания, розничной торговли, объектов размещения, музейных комплексов, логистики и т.д.).

2. Одна из ключевых проблем развития винного туризма в Российской Федерации – отсутствие нормативно-правовой базы, национальных стандартов и отраслевых требований к формированию и реализации услуг объектов винного туризма.

3. В связи с отсутствием законодательно закреплённых определений винного туризма и объектов винного туризма, в данной статье под винным туризмом понимается «посещение туристами винодельческих хозяйств в целях отдыха, дегустации вина, ознакомления с историей, культурой, региональными традициями виноградарства и виноделия, деятельностью винодельческих хозяйств, с возможностью приобретения винодельческой продукции, получения услуг питания, временного размещения, экскурсионных и иных услуг по организации досуга», а «объекты винного туризма – имущественный комплекс, используемый для предоставления услуг винного туризма, в том числе в целях розничной продажи винодельческой продукции, оказания услуг общественного питания, временного размещения, организации досуга, экскурсионных и иных услуг».

4. Главный критерий устойчивого развития винного туризма – его тесная связь с территорией, т.к. именно характеристики территории, с её природным, социальным и культурным ландшафтами, является ключевым ресурсом для развития объектов винного туризма. Терруарность винного туризма отражает индивидуальность и особенный характер данной местности, который важен для создания как

винодельческого, так и туристического продукта.

5. Винный туризм является существенным фактором устойчивого развития территорий. Туристическая деятельность способствует формированию у винопроизводителей ответственного отношения к используемым ресурсам, окружающей среде, мотивирует их к взаимодействию с местным бизнесом, сохранению разных форм культурно-исторического наследия и т.д. Одним из следующих этапов развития проекта «Винные дороги России» станет установление принципов ответственного ведения бизнеса и осознанного потребления в винной сфере, по аналогии с международной программой Wine in Moderation. Впервые в России данная программа была нами представлена в 2011 г.

6. Современные тренды развития винного туризма демонстрируют новые подходы к организации инфраструктуры и деятельности объектов: расширение ассортимента услуг, экскурсионной составляющей, изучение терруаров, развитие активных видов отдыха (велосипедные маршруты, трекинг, спортивные состязания и т.д.), организация мероприятий «под заказ», привлечение новых потребительских аудиторий, а также использование современных информационных технологий для

создания виртуальных туров и эффективного взаимодействия с гостями. Таким образом, необходим комплексный подход к развитию объектов винного туризма и оказываемых ими туристических услуг, исходя из имеющейся ресурсной базы, а также целей и задач хозяйствующего субъекта.

7. Предложенная методика оценки винодельческих предприятий – путь к идентификации объектов, созданию базы данных объектов винного туризма, стандартизации продуктов и услуг, а также научно-методическому обеспечению устойчивого развития винного туризма. Методика базируется на комплексной характеристике предприятий – объектов винного туризма – по 5 группам разработанных оценочных показателей, отражающих уровень и объем туристического профиля винного хозяйства: инфраструктуру, услуги, организацию продаж товаров и услуг, устойчивое развитие, информационную открытость.

Авторская методика оценки виноделен как объектов винного туризма – основа эффективной реализации проекта «Винные дороги России» и последующей разработки стандартов качества услуг винного туризма, а также распространения национального опыта на международном уровне.

Список источников

1. Александрова А.Ю., Новичкова Е.С. Современное состояние и перспективы развития винного туризма в Российской Федерации. М.: РУСАЙНС. 2023. 134 с.
2. Балынин К.А. Географические особенности виноградарства и виноделия Краснодарского края как основа развития винного туризма // Общество. Среда. Развитие. 2018. №2. С. 3–8.
3. Белякова Н.Ю., Ергунова О.Т., Омарова Н.Ю. Тренды и перспективы развития терруарного маркетинга в России // Вестник Сибирского института бизнеса и информационных технологий. 2022. Т.11. №4. С. 99-105. doi: 10.24412/2225-8264-2022-4-99-105.
4. Кружалин В.И., Мироненко Н.С., Зигерн-Корн Н.В., Шабалина Н.В. География туризма. М.: Федеральное агентство по туризму, 2014. 336 с.
5. Кружалин В.И., Лукьяненко Е.А., Шабалин А.Д. Кластерный подход в развитии винного туризма в России // Современные проблемы сервиса и туризма. 2021. Т.15. №1. С. 61–69. doi: 10.24412/19950411-2021-1-61-69.
6. Специализированные виды туризма в Крыму: состояние, проблемы, перспективы / Под ред. И.М. Яковенко. Симферополь: ИТ «АРИАЛ», 2021. 288 с.
7. Шумакова О.В., Крюкова О.Н., Рабканова М.А. Подходы к оценке агротуристического потенциала территории // Современные проблемы науки и образования. 2015. №2-2.

8. Alonso A.D., Liu Y. Old wine region, new concept and sustainable development: Winery entrepreneurs' perceived benefits from wine tourism on Spain's Canary Islands // *Journal of Sustainable Tourism*. 2012. Vol.20. Iss.7. Pp. 991–1009. doi: 10.1080/09669582.2011.651220.
9. Carlsen J., Dowling R. Regional wine tourism: a plan of development for Western Australia // *Tourism Recreation Research*. 2001. Vol.26. Iss.2. Pp. 45–52. doi: 10.1080/02508281.2001.11081342.
10. Charters S., Ali-Knight J. Who is the wine tourist? // *Tourism Management*. 2002. Vol.23. Iss.3. Pp. 311–319. doi: 10.1016/S0261-5177(01)00079-6.
11. Felzensztein C., Deans K.R., Dana L. Small firms in regional clusters: Local networks and internationalization in the Southern Hemisphere // *Journal of Small Business Management*. 2019. Vol.57. Iss.2. Pp. 496–516. doi: 10.1111/jsbm.12388#d1e108.
12. Festa G., Shams S.R., Metallo G., Cuomo M.T. Opportunities and challenges in the contribution of wine routes to wine tourism in Italy – A stakeholders' perspective of development // *Tourism Management Perspectives*. 2020. Vol.33. 100585. doi: 10.1016/j.tmp.2019.100585.
13. Filopoulos S., Frittella N. Designing sustainable and responsible wine tourism experiences. In coll.: 41st World Congress of Vine and Wine. BIO Web of conferences. 2019. Vol.12. 03006. doi: 10.1051/bioconf/20191203006.
14. Getz D. *Explore wine tourism: management, development & destinations*. New York: Cognizant communication corp., 2000. 255 p.
15. Hall C.M. *Wine tourism around the world: development management and markets*. London: Butterworth-Heinemann, 2002. 348 p.
16. Hall C.M., Mitchell R.D. The tourist terroir of New Zealand wine: The importance of region in the wine tourism experience. In coll.: *Food and Environment: Geographies of Taste*. Roma: Società Geografica Italiana, 2002. Pp. 69–91.
17. *Wine tourism and Sustainability: The Economic, Social and Environmental Contribution of the Wine Industry* / Eds. by Martínez-Falcó J., Marco-Lajara B., Sánchez-García E., Millán-Tudela L.A. Palgrave Macmillan, 2024. 282 p.
18. Mitchell R., Hall C.M. Lifestyle behaviours of New Zealand winery visitors: Wine club activities, wine cellars and place of purchase // *International Journal of Wine Marketing*. 2001. Vol.13. Iss.3. Pp. 82–93. doi: 10.1108/eb008729.
19. Sun Ya-Yen, Drakeman D. Measuring the carbon footprint of wine tourism and cellar door sales // *Journal of Cleaner Production*. 2020. Vol.266. 121937. doi: 10.1016/j.jclepro.2020.121937.
20. Vecchio R., Annunziata A., Bouzdine-Chameeva T. How to promote sustainable wine tourism: Insights from Italian and French young adults // *Annals of Tourism Research Empirical Insights*. 2024. Vol.5. Iss.2. 100137. doi: 10.1016/j.annale.2024.100137.

References

1. Aleksandrova, A. Yu., & Novichkova, E. S. (2023). *Sovremennoe sostoyanie i perspektivy razvitiya vinnogo turizma v Rossijskoj Federatsii [Current state and prospects for the development of wine tourism in the Russian Federation]*. Moscow: RUSCIENCE. (In Russ.).
2. Balynin, K. A. (2018). Geograficheskie osobennosti vinogradarstva i vinodeliya Krasnodarskogo kraja kak osnova razvitiya vinnogo turizma [Geographical features of viticulture and winemaking in the Krasnodar Territory as a basis for the development of wine tourism]. *Obshchestvo. Sreda. Razvitie [Society. Environment. Development]*, 2, 3–8. (In Russ.).
3. Belyakova, N. Yu., Ergunova, O. T., & Omarova, N. Yu. (2022). Trendy i perspektivy razvitiya terruarnogo marketinga v Rossii [Trends and prospects for the development of terroir marketing in Russia]. *Vestnik Sibirskogo instituta biznesa i informatsionnykh tekhnologij [Bulletin of the Siberian Institute of Business and Information Technology]*, 11(4), 99-105. doi: 10.24412/2225-8264-2022-4-99-105. (In Russ.).

4. Kruzhalin, V. I., Mironenko, N. S., Zigern-Korn, N. V., & Shabalina, N. V. (2014). *Geografiya turizma [Geography of Tourism]:* Textbook. Moscow: Federal Agency for Tourism. (In Russ.).
5. Kruzhalin, V. I., Lukyanenko, E. A., & Shabalin, A. D. (2021). Klasternyj podkhod v razvitii vinnogo turizma v Rossii [Cluster approach to the wine tourism development in Russia]. *Sovremennye problemy servisa i turizma [Service and Tourism: Current Challenges]*, 15(1), 61–69. doi: 10.24412/19950411-2021-1-61-69. (In Russ.).
6. Yakovenko, I. M. (Ed.). (2021). *Spetsializirovannye vidy turizma v Krymu: sostoyanie, problema, perspektivy [Specialized types of tourism in Crimea: status, problems, prospects]*. Simferopol: IT "ARIAL". (In Russ.).
7. Shumakova, O. V., Kryukova, O. N., & Rabkanova, M. A. (2015). Podkhody k otsenke agroturisticheskogo potentsiala territorii [Approaches to assessing the agrotourism potential of the territory]. *Sovremennye problemy nauki i obrazovaniya [Modern problems of science and education]*, 2-2. (In Russ.).
8. Alonso, A. D., & Liu, Y. (2012). Old wine region, new concept and sustainable development: Winery entrepreneurs' perceived benefits from wine tourism on Spain's Canary Islands. *Journal of Sustainable Tourism*, 20(7), 991–1009. doi: 10.1080/09669582.2011.651220.
9. Carlsen, J., & Dowling, R. (2001). Regional wine tourism: a plan of development for Western Australia. *Tourism Recreation Research*, 26(2), 45–52. doi: 10.1080/02508281.2001.11081342.
10. Charters, S., & Ali-Knight, J. (2002). Who is the wine tourist? *Tourism Management*, 23(3), 311–319. doi: 10.1016/S0261-5177(01)00079-6.
11. Felzensztein, C., Deans, K.R., & Dana, L. (2019). Small firms in regional clusters: Local networks and internationalization in the Southern Hemisphere. *Journal of Small Business Management*, 57(2), 496–516. doi: 10.1111/jsbm.12388#d1e108.
12. Festa, G., Shams, S. R., Metallo, G., & Cuomo, M. T. (2020). Opportunities and challenges in the contribution of wine routes to wine tourism in Italy – A stakeholders' perspective of development. *Tourism Management Perspectives*, 33. 100585. doi: 10.1016/j.tmp.2019.100585.
13. Filopoulos, S., & Frittella, N. (2019). Designing sustainable and responsible wine tourism experiences. In coll.: *41st World Congress of Vine and Wine. BIO Web of conferences*, 12, 03006. doi: 10.1051/bioconf/20191203006.
14. Getz, D. (2000). *Explore wine tourism: management, development & destinations*. New York: Cognizant communication corp.
15. Hall, C. M. (2002). *Wine tourism around the world: development management and markets*. London: Butterworth-Heinemann.
16. Hall, C. M., & Mitchell, R. D. (2002). The tourist terroir of New Zealand wine: The importance of region in the wine tourism experience. In coll.: *Food and Environment: Geographies of Taste*. Roma: Società Geografica Italiana, 69–91.
17. Martínez-Falcó, J., Marco-Lajara, B., Sánchez-García, E., & Millán-Tudela, L. A. (Eds.). (2024). *Wine tourism and Sustainability: The Economic, Social and Environmental Contribution of the Wine Industry*. Palgrave Macmillan.
18. Mitchell, R., & Hall, C. M. (2001). Lifestyle behaviours of New Zealand winery visitors: Wine club activities, wine cellars and place of purchase. *International Journal of Wine Marketing*, 13(3), 82–93. doi: 10.1108/eb008729.
19. Sun, Ya-Yen, & Drakeman, D. (2020). Measuring the carbon footprint of wine tourism and cellar door sales. *Journal of Cleaner Production*, 266, 121937. doi: 10.1016/j.jclepro.2020.121937.
20. Vecchio, R., Annunziata, A., & Bouzdine-Chameeva, T. (2024). How to promote sustainable wine tourism: Insights from Italian and French young adults. *Annals of Tourism Research Empirical Insights*, 5(2), 100137. doi: 10.1016/j.annale.2024.100137.